

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИ – ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУҲИМ ҲУҚУҚИЙ ПОЙДЕВОРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6773010>

Хушбоқова Нигора Ғайрат қизи
*Термиз давлат университети Юридик
факультети Юрисъпруденция таълим
йўналиши 2-курс талабаси*

“Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси халқимиз сиёсий-ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунасидир. У ҳеч кимга қарам бўлмасдан, эркин ва озод, тинч ва осойишта, фаровон яшашнинг қонуний кафолати бўлиб келмоқда. Бозор муносабатларига асосланган ҳуқуқий демократик давлат, кучли фуқаролик жамияти барпо этиш борасида мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда”,¹-деб таъкидлаган эди Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимда.

Биз Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ҳақида сўз юритишдан олдин, конституция сўзининг маъноси, унинг яратилиш тарихи ва у ҳақида кўплаб маълумотларга эга бўлганимиз мақсадга мувофиқ, деб ўйлайман.

Ҳозирги кунда конституцияни давлатсиз, давлатни конституциясиз тасаввур қилиб бўлмайди. Лекин улар ижтимоий тараққиётнинг турли даври мақсулидир. Давлат конституция пайдо бўлган даврдан анча илгари вужудга келган ва конституциясиз фаолият кўрсатган. Конституция атамаси конституция Асосий қонун бўлгунга қадар ҳам мавжуд бўлган. **Конституция** лотинча “constitution” сўзидан олинган бўлиб, “ўрнатаман” деган маънони англатади

Лотинчадан олинганининг сабаби қадимги Рим империяси даврида давлат бошлиғи – императорлар томонидан худди шу ном билан аталадиган ва қонунга тенг норматив ҳужжатлар қабул қилинган.

Биз ўрганадиган конституция эса, давлатнинг асосий қонуни сифатида қаралади.²

Конституцияга ҳозирга қадар жуда кўплаб назариётчилар томонидан таъриф берилган.

Конституция – бу принципиал аҳамиятга эга бўлган ҳуқуқий нормаларни ўзида мужассам этган ва давлат ҳокимиятини амалга ошириш меъёрини белгиловчи давлатнинг асосий қонуни бўлиб, унда давлатнинг қурилиши, ҳуқуқий тизими ҳамда энг асосийси давлат билан аҳоли ўртасидаги муносабатлар акс этган юридик ҳужжатдир.

Айрим хорижий мамлакатларда ушбу бош манба “Конституция” деб аталса, айрим давлатларда ўзига хос номларга эга. Масалан, Германияда “Асосий қонун”, Колумбияда “Сиёсий конституция”, Монакода “Конституцион ордананс” деб номланади.

Конституцияга тушунча беришда кўпчилик конституционалистлар унинг моҳиятидан келиб чиқади. Конституция моҳиятига турлича ёндашувлар мавжуд:

Биринчидан, Конституциялар шундай жамиятда қабул қилинадики, бунда бу жамиятлар ижтимоий тузумида инқилобий ўзгаришлар рўй бериб, давлат ҳокимиятига эгалик қиладиган бир ижтимоий гуруҳ вакиллари ўрнини бошқа ижтимоий гуруҳ эгаллаб олганда Конституция сиёсий мувозанатни, кучлар нисбатини сақлаб туради(Масалан, қирол ҳокимияти чекланиб, парламентнинг мавқеи ошганда).

Иккинчидан, кўпинча Конституцияларда, улар қабул қилинган пайтдаги давлат ҳокимиятига таъсири катта бўлган сиёсий кучларнинг манфаатлари кўпроқ акс этган бўлади(Масалан, Франциянинг 1946-йилги Конституциясида фашизм устидан қозонилган ғалаба, сиёсий майдонда миллатчилик кайфиятига қарши кучлар, ҳаракатларнинг таъсири ошгани ўз ифодасини топган).

Учинчидан, Конституциялар реал ҳаётда давлат ҳокимиятига халқ эгалик қиладиган жамиятлардагина қабул қилинади. Бундай жамиятлар кўпинча демократик жамият сифатида эътироф этилади.

Тўртинчидан, Конституция давлатнинг ўз ҳокимиятини амалга оширишда маълум бир чегарасини белгилайдиган, давлат ва унинг фуқаролари ўртасидаги муносабатдан келиб чиқадиган шартлашилган ҳужжатдир. Давлат фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишни кафили бўлса, фуқаролар ўз навбатида давлат олдидаги бурчларини бажаришлари шарт.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси асосида мамлакатимизда миллий қонунчилик тизими, давлат органлари, фуқаролик жамияти институтлари шаклланди. Бугунги кунда барча жабҳаларда кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва ҳарбий салоҳиятимиз юксалиб, фуқароларимизнинг дунёқараши, ҳуқуқий маданияти ўсиб бормоқда.

Буларнинг барчаси, энг аввало, Бош қомусимизнинг ҳаётбахш куч-қудрати натижасидир.

Асосий қонунимиз икки марта – 1992-йил сентябрь ойида ва ноябрь ойларида умумхалқ муҳокамасига олиб чиқилган эди. Лойиҳалар муҳокамасида кенг жамоатчилик, бутун халқимиз фаол иштирок этиб, мамлакатимизнинг тараққиёт йўли, унинг келажагига дахлдор кўплаб фикр-мулоҳазалар ва таклифлар билдирган.

Умумхалқ муҳокамаси якуналарига кўра, Бош қомусимиз лойиҳасига 100 га яқин тузатишлар киритилди ва 1992-йил 8-декабрь куни Олий Кенгаш сессиясида муқаддима, 6 бўлим, 26 боб ва 128 моддадан иборат Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси қабул қилинди.

Бу билан ҳар қанча фахрлансак, ғурурлансак арзийди, албатта.³

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси тарихда синалган умуминсоний, умумбашарий қадриятларни ўзида мужассам этган ҳамда ривожланган давлатларнинг тарихий тажрибасига таянган ҳолда яратилган.

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримов таъкидлаганидек, Конституциямиз – Асосий қонунимиз қабул қилиниши билан биз Ўзбекистон келажагини, янгитдан барпо этилаётган давлатимизнинг чуқур мазмуни, маъно ва моҳиятини, сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий, иқтисодий, гуманитар ва маънавий тараққиётнинг, юртимиз қиёфасини, унинг халқаро ҳамжамиятдаги ўрни ва нуфузини тубдан ўзгартириб юборган мамлакатимизни ислоҳ этиш ва модернизация қилишнинг пировард мақсадларини аниқ-равшан белгилаб олдик.

Ўтган давр мобайнида мамлакатимиз парламенти Конституция нормаларига мувофиқ, бир қанча конституциявий қонунлар, кодекслар, қонунларни қабул қилиб, кўп томонлама халқаро шартномаларни ратификация қилди ва шу тариқа Асосий қонунимизни амалга оширишнинг яхлит ҳуқуқий механизми яратилди. Унинг самарадорлигини вақт ўзи кўрсатиб турибди ва бугун жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этилмоқда.

Ўтган давр ичида Конституциямиз жиддий ҳаёт синовларидан ўтди. Республикада рўй бераётган демократик ўзгаришлар давомида Конституцияга ҳам ўзгаришлар киритиб келинмоқда. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига ҳозирги кунга қадар 15 марта ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган:

1.

1993-йил

28-декабрда қабул қилинган Қонун билан Конституциянинг 77-

моддаси 1-қисмидаги “150 нафар депутатдан” деган сўзлар “депутатлардан” деган сўз билан алмаштирилди;

2.

2002-йил

27-январьда ўтказилган умумхалқ референдуми натижаларига кўра ҳамда унинг асосида 2003-йил 24-апрельда қабул қилинган Қонунига мувофиқ, Конституциянинг XVIII, XIX, XX, XXIII бобларига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритилган;

3.

2007-йил

11-апрельдаги Қонун билан Конституциянинг 89-моддасига, 93-модданинг 15-бандига, 102-модданинг иккинчи қисмига тузатишлар киритилган;

4.

2008-йил

25-декабрьда қабул қилинган Қонун билан Конституциянинг 77-моддаси биринчи қисмига ўзгартиш киритилган;

5.

2011-йил

18-апрельда қабул қилинган Қонун билан Конституциянинг 78, 80, 93, 96 ва 98-моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилган;

6.

2011-йил

12-декабрьда қабул қилинган Қонун билан Конституциянинг 90-моддаси иккинчи қисмига тузатиш киритилган;

7.

2014-йил

16-апрельда қабул қилинган Қонун билан Конституциянинг 32, 78, 93, 98, 103 ва 117-моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилган;

8.

2017-йил 6-

апрельда қабул қилинган Қонун билан Конституциянинг 80, 81, 83, 93, 107, 110 ва 111-моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилган;

9.

2017-йил

31-майда қабул қилинган Қонун билан Конституциянинг 80, 93, 108 ва 109-моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилган;

10.

2017-йил

29-августда қабул қилинган Қонун билан Конституциянинг 99 ва 102-моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилган;

11.

2018-йил

15-октябрьда қабул қилинган Қонун билан 105-модданинг биринчи қисмидаги “икки ярим йил муддатга раисни (оқсоқолни) ва унинг маслаҳатчиларини” деган сўзлар “раисни (оқсоқолни)” деган сўзлар билан алмаштирилган;

12.

2019-йил

18-февральда қабул қилинган Қонун билан 80 ва 93-моддаларига

Ўзгартириш киритилиб, Миллий хавфизлик хизмати Давлат хавфсизлик хизмати деб юритила бошланди;

13. 2019-йил 5-мартда қабул қилинган Қонунга асосан, 79, 93 ва 98-моддаларига ўзгартиришлар киритилган;

14. 2019-йил 4-сентябрьда қабул қилинган Қонунга асосан, сайлов тўғрисидаги қонун ҳужжатлари такомиллаштирилиши муносабати билан 96 ва 117-моддаларга ўзгартириш киритилди.⁴

15. 2021-йил 8-февральда қабул қилинган Қонун билан Конституциянинг 7, 33, 85-модданинг 4-қисми, 86-модданинг 5-қисми, 93-модданинг 1-қисми, 98-модданинг 3-қисми, 100-модданинг 8-хатбошиси, 107-модданинг 1-қисмига ва 117-модданинг 8-қисмига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди.⁵

Ўзбекистон Республикаси Конституциясига киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар, ўйлайманки, ҳаммаси адолат тамойилини қарор топтириш йўлидаги давлатнинг қилаётган саъй-ҳаракатлари намунасидир. Демак, ҳар қандай мамлакатнинг давлат ва жамият қурилиши, инсон ҳуқуқ ва мажбуриятларини ўзида акт эттирган олий юридик кучга эга асосий ҳужжати Конституция ҳисобланади. Дунёда одамлар бир-бирига ўхшамагани каби қонун-қоидалар ҳам ўзаро фарқ қилади. Зеро , барчаси барқарор бошқарув, инсон ҳуқуқларини таъминлашга қаратилгани билан Конституцияларда турли хусусиятлари билан ўзгачадир. Қуйида жаҳондаги турли мамлакатлар Бош қонунларидан эътиборга молик жиҳатларини эътиборингизга ҳавола этамиз.

Қанча қисқа бўлса, шунча пухта

Маълумотларга кўра, дунёдаги энг кўп сўз Ҳиндистон асосий қонунида бўлиб, 146 минг 385 сўз ишлатилган. АҚШ Конституциясида 7 минг 762, Францияникида 10 минг 180 сўз ишлатилган. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси матни 7453 та сўздан иборат. Маълумот ўрнида, “республика” сўзи – 390, Ўзбекистон – 354, қонун – 210, давлат – 98, ҳуқуқ – 90, конституция – 70, фуқаро – 66, Президент – 62, Қорақалпоғистон – 33, шахс – 32, эркин(лик) – 27, халқ – 24, демократия – 7 мартаба қўлланган.

Қадимги Рим ҳуқуқшунослари фикрича эса, қонунлар қанча қисқа бўлса, лўнда бўлса, фуқаролар қабул қилиши ва ижроси шунча осон кечади.

Ғарб олимлари дунё конституциялари таҳлили натижасида 70 та асосий мавзу қамраб олиниши бўйича 190 давлат Конституцияси ва конституциявий аҳамиятдаги бошқа ҳужжатларни ўрганганда, давлатимиз Асосий қонуни 0,59 натижани кўрсатиб, нисбатан кўпроқ мавзунини қамраб олгани маълум бўлган. Бу бўйича Австрия Конституцияси 0,57, АҚШники 0,49, Буюк Британиянинг конституциявий аҳамиятдаги ҳужжатлари 0,43 натижани кўрсатган.

Ҳинд халқи мустақилликка эришганидан икки йил ўтиб, 1949-йил 26-ноябрда Конституциясини қабул қилган ва АҚШникидан фарқли ўлароқ дунёдаги энг катта, мураккаб ҳужжат ҳисобланади. Мазкур Конституция ҳамма ҳам тушуна олиши жуда қийин бўлган тилдаги 395 модда, 12 илова ва 500 та тузатишдан иборат. Шу пайтгача 80 та янги модда қўшилган, қарийб 20 та модда бекор қилинган.

Конституцияси йўқ давлатлар

Буюк Британия, Шимолий Ирландия, Бирлашган Қироллик, Исроил ва Янги Зеландия каби давлатларда Конституция ягона қонун ҳужжати сифатида эмас мавжуд эмас, балки улар бир нечта конституциявий қонунлар кўринишидадир.

АҚШ Конституцияси дунёдаги энг кичик ва ўзгармас бош қомус ҳисобланади. Мамлакат асосий қонуни матнига ҳеч қандай ўзгартириш киритилмайди, балки матн охирига алоҳида илова сифатида қўшимча киритилади. Россия Конституцияси охириги марта бир шахс, амалдаги президент янада узоқроқ вақт бошқарувда қолиши учун имконият берадиган қилиб ўзгартирилган бўлса, АҚШ Конституциясидаги 27 ўзгаришнинг аксариятида омма манфаатлари назарда тутилган.

Кутилган натижани бермади

Кўҳна қитъанинг етук мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган Европа Иттифоқи Конституцияси 2004-йил июнида иттифоқ махсус саммитида маъқулланган. Ҳужжат дарҳол 20 тилга ўгирилган бўлсада, кутилган натижани бермади, европаликларни бирлаштирувчи асосий қонунга айлангани йўқ.⁶

Биласизми ?

Ўзбекистон тарихида илк Конституция 1918-йилда қабул қилинган Туркистон АССР нинг Конституцияси ҳисобланади;

Мустақил Ўзбекистон Республикаси Конституцияси постсовет минтақасида биринчи бўлиб қабул қилинган;

Кўпчилик дунёдаги илк Конституция АҚШда ишлаб чиқилган деб ҳисоблайди, бироқ бундай эмас. Энг қадимги Конституция Польшага тегишли. У 1792-йилда қабул қилинган;

Франция тарихида ҳозирга қадар 17 мартаба Конституция қабул қилинган бўлиб, охириги эса 1958-йилги Конституция ҳисобланади;

Эквадор табиат ҳуқуқини Конституция билан мустаҳкамлаган дунёдаги илк мамлакатга айланган. ⁷

Хулоса қилиб айтганда, орадан йиллар, асрлар ўтади, лекин халқимиз сиёсий-ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунаси бўлган Конституциямиз янги-янги авлодлар учун ҳаёт қомуси, даврнинг ўзи ўртага қўядиган долзарб муаммоларни ечиш йўлида мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади. ⁸

Фойдаланилган адабиётлар:

1. http://constitution.uz/uz/pages/.prezident_maruzasi_25yil;
2. ¹[http://staff.tiame.uz/storage/users/421/books/;](http://staff.tiame.uz/storage/users/421/books/)
3. ¹http://constitution.uz/uz/pages/.prezident_maruzasi_25yil;
4. <http://review.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasi-konstituciyasiga-hozirgi-kungacha-nechi-marta-ozgartirish-kiritilgan;>
5. ¹<http://lex.uz/docs/-5272639;>
6. ¹ <http://m/qashqadaryogz.uz/read/dunjo-konstitutsiyalari-aerda-andaj;>
7. ¹<http://kun.uz/97730720;>
8. ¹ http://constitution.uz/uz/pages/.prezident_maruzasi_25yil.